

УЎТ:544/14.22

**ДОН КУЯСИНИ (SITOTROGA CEREALELLA OLIV.) БИОЭКОЛОГИК
ХУСУСИЯТЛАРИ ВА БИОЛАБОРАТОРИЯДА КЎПАЙТИРИШНИ
ТАКОМИЛЛАШТИРИШ**

Давлатова Феруза Анваровна

Андижон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти

“Ўсимликларни химоя қилиш кафедраси” ассистенти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7365567>

Аннотация. Ушбу мақолада дон куяларини йиғиш ва капалак тухумларини олиш учун янги қурилмалар ишлатилган. Капалакларни йиғиш учун махсус ўрнатилган пластик идиш тайёрланди. Темир туткичлар, шунингдек, турли элакдан фойдаланиб ўрнатилди.

Калим сўзлар: дон куя, тухум, триограмма, лаборатория, пластик идиш, қути, жихозлар, турли элак.

Аннотация. В данной статье использовались новые приспособления для сбора зерновых молей и извлечения яиц бабочек. Для сбора бабочек были подготовлены пластиковые контейнер специальной установки. Железные ножки также были установлены на сетчатом сите.

Ключевые слова: Зерновая моль, яйцо, трихограмма, лаборатория, пластиковая тара, ящик, приборы, сетчатое сито.

Abstract. In this article, new devices were used to collect grain moths and extract butterfly eggs. To collect butterflies, plastic containers of a special installation were prepared. Iron legs were also mounted on a mesh sieve.

Keywords: Grain moth, egg, trichogram, laboratory, plastic container, box, appliances, mesh sieve.

Биринчи ҳашарот пайдо бўлгандан бошлаб энтомофагларни пайдо бўлиши, шу кунгача мавжуд. Ушбу майда, химоясиз ҳайвонлар турли хил йирткичлар, текинхўрлар ва касаллик қўзғатувчи микроорганизмларнинг ўлжаси бўлиб қолмоқда ва уларнинг бир қисми ҳашаротларга мослашишди. Шу кунгача ҳеч бир кимса инсонлар биринчи марта қачон бошқа тур ҳайвонлар ҳашаротлар билан озиқланишини билганлиги аниқлай олмаган. Аммо одамлар ўзлари ҳақли равишда фойдалана бошлашган.

Қишлоқ хўжалигига ўтиши ва уни ривожланиши бизни эрамизгача 10000 йил олдин бошланган бўлиб, бунда озиқа бўйича ҳашаротлар билан инсонлар рақобатлаша бошлади. Ўсимлик ва бир хил экинларни иштироқ этиши пайдо бўлиши натижасида, мўл-ҳосил берувчи баъзи бир ўсимлик турлари пайдо бўла бошлади ва озиқа сифатида фойдаланувчи тур яъни иложсиз зараркундаларни муаян турлари кўпая борди.

Трихограмма бўйича шуғулланиш ишлари 175 йил олдин (Westwood, 1833), томонидан ёзилган бўлиб, кейинчалик 1895 йилда Лондон Энтомология ва Натуралистлар Жамияти йиғилишида Ф. Эннок *Trichogramma* авлодига қарашли тухумхўрни танга қанотли зараркундаларга қарши кураш учун суний равишда кўпайтириш мумкинлиги ҳақида ахборот берган.

Дон куяси (*Sitotroga cerealella* Oliv) тангача қанотлилар (*Lepidoptera*) туркумининг ўмиз қанотлилар (*Gelechiidae*) оиласига мансубдир. Дон куясининг капалаги қанот ёзганда, ўлчами 11–19 мм, қаноти қисқа (энсиз) ўткир учли, олдинги қаноти сарғиш–

кулранг ёки оқиш–жигарранг. Баъзан ососий қанотитини ярми узунаси бўйлаб ингичка чизиклар кўриниб туради. Тухумларни ривожланиши бир хил эмас ва 4 дан 28 кунгача ўзгариб боради.

Тухум етарлигча паст ҳароратга ва юқори намликка чидамли. Ҳарорат 1-2⁰С да ва нисбий ҳаво намлиги 75-85 % да тухум 15-20 кунгача чидаш хусусиятга эга эканлиги аниқланган. Тухумдан чиққан қуртлар жуда ҳам ҳаракатчан ва баъзан ўзига яхши жой ахтарган ҳолда ва донни осон кемириши учун, донни устки қисмида ўрмалаб юради. Одатда битта арпа, сули ва буғдойларга биттадан, макка донига икки-учтагача кириб боради. Ҳозиргина қурт донни кемириб очган ёриқни чеккага йиғилган чиқиндилар ҳисобига осон аниқлаш мумкин. Дон ичига кирган қурт дондаги борлик билан озиқлана бошлайди (ун қисми) ва ривожланишини охирига келиб дон ичида бўшлиқ ҳосил бўлади, бу ерда ўргимчак тўри билан ажралган 2 та камерали тўсиқ бўлиб, улардан бирида қурт эгаллайди ва иккинчисида уни чиқиндилари бўлади. Қуртлар биринчи ёшидан ташқари, бутун ҳаётини дон ичида ўтказади ва одатда донни ташлаб чиқмаган ҳолда шу жойда ривожланишда давом этади ва ғумбакка айланади. Қуртлар буғдой, сули, гречка, тарик, дукакли экинлар донибилан озиқланади. Лекин маккажўхорини ғарам ва донлар каби хуш кўради, бу ерда сўтани пўстлоқ билан зич ёпилмаган бўлса. Қуртларни етарли ҳолатда ривожланиши учун зарур бўлган дон намлиги ҳам (15-16%) аниқланган. Ҳарорат 10-12⁰С да қуртлар баъзан уйқуга кетади. Бу каби ҳолат уларни қиш мавсуми давомида (4-5 ой) бўлишига олиб келади. Донларни намлиги 10,5-12 % бўлганда ривожланиши секинлаша боради ва кўпроқ қисман нобуд бўлиши мумкин (Harikava, Kumashiro, 1938). Шунингдек донларни намлиги 8% ва паст бўлганда қуртлар ривожлана олмайди. Қуртларнинг ривожланиши тамомлана бориши билан, дон пўстини кемиради ва капалак осон учиб чиқиши учун ёриқ бир оз йирик бўлади. Ундан кейин бўшлиқ деворда ўргимчак ипи ўрайди ва тайёрланган бешикда бир неча вақт ҳаракатланмай туради, сўнг эса ғумбакка айланади.

Ғумбакни ривожланиши ҳароратни ўзгариб бориши ҳисобига яъни ёзги вақтда 7 - 10 кунгача, кузда эса 14-15 кун, қиш вақтида у узоқ вақт чўзилиши мумкин. Ғумбаклар, капалаклар ундан чиқиш олдида, дон устидачикиб турмайди.

Капалаклар чиққандан сўнг донда юмалоқ тешик қолади. Ғумбакдан чиққан капалаклар тўлиқ жинсий етилган ҳолда бўлади ва тез орада жуфтлашишга киришиши мумкин. Урғочилар жуфтлашгандан кейин 13-61 кунгача ва эркалари 12-38 кун яшаши мумкин. Лекин лаборатория шароитида бу жараён унчалик давом этмайди. Чунки бу капалаклар доимий равишда тутқунликда яшайдилар. Жуфтлашмаган капалаклар узоқ яшайдилар (Simmons a. Ellington, 1924). Капалак тинч ҳолатда бўлганда қанотлари (горизонтал) бир текисда йиғилади, бунда худди буғдой, арпа, сули донларига ўхшашлигини билдиради.

Улар кундузи ёруқ бўлишидан чўчимайди аксинча дон омборхоналарда фаоллаша боради. Капалаклар жуфтлашгандан сўнг тухум даври 4-12 кун давом этади. Тухум қўйиш вақти кўпроқ тунда содир бўлади, шу билан бирга кўпроқ донга биттадан тухум қўяди (кўпроқ қисмини новига) ёки бевосита охирига яқин жойга. Янги қўйилган тухумлар ёпишқоқ ва донга осон ёпишади.

Энг қулай ҳарорат +21⁰С. Бу каби шароитда битта урғочи капалак ўртача 50-60 тагача тухум қўйиши мумкин, битта авлодини ривожланиши 45 кун узаяди. Аксинча

харорат 24⁰С, га етганда нисбий намлик 70%, кам бўлмаганда битта авлодни ривожланиши 30-35 кун давом этади ва пуштдорлиги сезиларли даражада камая (30 та тухум) боради (Малявин, Сангов, 1983).

Лаборатория шароитида дон куясини ривожланиши учун харорат 24-25⁰С, нисбий намлик 80±5 % қулай ҳисобланади (Мейер, 1936,1941). Қўйилаётган тухумлар сони капалаклар яшаётган муҳитга (харорат ва нисбий ҳаво намлик, озика турига) боғлиқ ўзгариб боради. Тухум қўйиш учун зарур харорат 15-36⁰ С ҳисобланади ва ундан паст ёки юқори бўлганда тухум қўйиши ва авлодларни ривожланиши тўхтайди (Румянцев, 1959). Масалан, харорат 21⁰С да урғочилар ўртача 50-60 дон тухум қўяди (Теленга ва Щепетильникова, 1949), харорат 17-18⁰ С да ва 24⁰С да ҳам тухумлар сони 30 тагача камаяди. Бу вақтда кўпчилик муаълифларни фикрича, анча кўп миқдорда тухум қўяди, масалан, 80 -150 тагача (Шорохов ва Шорохов, 1938). Бундан ташқари капалакларни пуштдорлигига озика ҳам таъсир қилади. Урғочи капалаклар арпа, буғдой ва тарик донларини хуш кўриб уларга тухум қўяди.

Дон куяси етарли даражада паст ва юқори хароратларга нисбатан сезувчан. 10⁰ С дан паст бўлганда хароратни кўтара олмайди ва 2 кун ичида нобуд бўлади. дон 60⁰ гача қиздирилганда тухум 5 дақиқада ва донда бўлган қуртлар 65-90 дақиқада нобуд бўлади. капалакларни нобуд бўлиши харорат 49-50⁰С да 30 дақиқа ичида нобуд бўлади. Европани марказий туманларида жойлашган дон омборларида дон куяси бир йилда 3-4 та жанубда қулай шароитларда ва Ўзбекистон шароитида 8 марта ва табиатда 1-2 та авлод беради.

П.Д. Румянцевни (1959) берган маълумотида кўра дон куяси қурти дуккакли эннлар донида намлик 14 % кам бўлмаганда ҳамда ташқи қисми механик ёки бошқа тур хашаротлар биланшикастланган жойлари орқали зарарлар экан. Бундан ташқари кучли зарарлаган вақтда дон юқори хароратда (28-32⁰ С) қизийди.

Олиб борилган тадқиқотлар натижаларига кўра, дон куясининг ривожланиши харорат 15-27⁰С оралиғида 25-12 кун давом этади ёки ривожланишига салбий таъсир этувчи омиллардан бири 15⁰С дан паст, 27⁰С дан юқори харорат ҳисобланади. Дон куясининг ривожланишининг қуйи чегараси 10,5⁰С ни ташкил этади. Тўлиқ ривожланиши учун фойдали харорат йиғиндиси 360⁰ етарли ҳисобланади.

REFERENCES

1. Адашкевич Б.П. Шийко Э.С. Разведение и хранения энтомофагов . Ташкент. 1987 .С.80
2. Арсланов М.Т. Сагдуллаев А.У. Халилов К. Қишлоқ хўжалик экинларини биологик химоя қилиш. Ўзбекистон Миллий энциклопедияси. Давлат илмий нашриёти. Тошкент.2010.
3. Арсланов М.Т. Асанов К.А. Рашидов М.И. ва бош. Дон куясини кўпайтиришга оид услубий қўлланма. Тошкент. 2000.37.б.
4. Банит В.Н. Установка для разведения зерновой моли. Заўита РАСТЕНИЙ 1980.
5. Варенник И.А. Радзиевский А.П. Линия по производству ситотроги Защита растений 1975 .
6. Загуляев А.К. Моли огневки вредители зерна и продовольственных запасов изд-во Наука Москва 1965